

УДК 9.908

*Дубинина Н.И.¹***К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ И КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация: В статье рассматривается национальный состав города Севастополя в первой половине XIX века. Население Севастополя с самого его основания не выделялась национальным разнообразием. Долгое время большую часть жителей города составляли русские военнослужащие. В ходе исследования удалось определить, что данный феномен связан с политикой царского правительства и местных властей. В статье описано, как осуществлялась данная политика, и какие последствия имела.

Abstract: The article examines the national composition of the city of Sevastopol in the first half of the XIX century. The population of Sevastopol from the very beginning of its foundation was not distinguished by national diversity. For a long time, the majority of the city's residents were Russian servicemen. In the course of the study, it was possible to determine that this phenomenon is associated with the policy of the tsarist government and local commanders-in-chief. The article describes how this policy was implemented and what consequences it had.

Ключевые слова: население, город Севастополь, национальный состав, количественный состав, «чумной бунт»

Key words: population, city of Sevastopol, national composition, quantitative composition, «plague riot»

Тема исследования является актуальной, поскольку помогает проанализировать процесс изменения национального и количественного состава населения Севастополя на протяжении первой половины XIX века и его влияние на развитие города.

Данная проблема является малоизученной в современной науке, при работе над статьей были использованы архивные материалы, сборники документов и материалов, труды В.Ф. Головачева, А.И. Демидова, П.А. Иванова, А.И. Полканова, а также информация из третьего тома «Истории Севастополя», изданной в 2021 г.

Следует отметить, что подавляющее большинство жителей Севастополя в первые десятилетия после его основания составляли военнослужащие, число гражданских лиц в городе долгое время оставалось незначительным. Это подтверждается данными из «Ведомостей о населении, дворах, землях, скоте, заводах и мельницах по Таврической области», в этом документе говорится, что «...в Севастополе насчитывалось 28 дворов, жителей мужского пола 197, женского 49...» [8]. По национальному составу большая часть населения было русским. Предположительно, данная ведомость была составлена не раньше 1792 года. Её подписал Семён Семёнович Жигулин, который в тот период занимал пост генерала-майора Таврической области.

Императрица Екатерина II в рескрипте от 1794 года на имя адмирала Николай Семёнович Мордвинова обращает внимание, что в Севастополе заселились бесполезные для флота и «всякого рода приезжие иностранцы» [5]. В связи с этим была поставлена задача выселить из города «...ненужных людей...», она была успешно выполнена, численность гражданского и иностранного населения резко уменьшились. Данный документ объясняет ситуацию, которая сложилась в Севастополе в 1790-е годы – важное значение придавалось вопросу увеличения русского населения, находящегося на военной службе.

Также следует упомянуть об указе императора Павла I от 13 февраля 1798 года, по которому иностранцам запрещалось переселяться в Севастополь [2]. Известно, что в этом году в Севастополе проживало 141 мужчин и 62 женщины, подавляющие число которых исповедовали христианство.

За последующие два года произошли незначительные изменения. Состав населения Севастополя пополнился небольшим количеством оседлых жителей окрестных мест и небольшим количеством караимов [3].

Среди других городов Крыма Севастополь выделялся отсутствием крымскотатарского населения. В конце XVIII в. значительная часть татар была отселена из приморских деревень. Это было связано в первую очередь с обеспечением нужд флота и размещением его инфра-

¹Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Дмитриева Виктория Викторовна.

структуры. Мы находим упоминания у иностранных посетителей города о том, что «...в Севастополе нет ни одного татарского дома...» [4].

К 1820 году Севастополь активно развивался, был открыт порт для торговли. Об этом контр-адмирал Филипп Тимофеевич Быченский доложил главному командиру Черноморского флота Самуил Карлович Грейгу: «порт открыт для купеческих судов» [8].

В 1822 году население Севастополя составляло до 25 тысяч человек [8].

Национальная политика Севастополя нанесла удар по экономике города, так как в соответствии с ней из Севастополя были вывезены все евреи. Следует вспомнить, что евреи в первой четверти XIX века составляли незначительную часть гражданского населения Севастополя, селились и жили недалеко от Петропавловского храма, на Еврейской улице, на сегодняшний день это улица Луначарского. Среди оседлых севастопольских евреев купцов было немного, в основном они составляли «цех ремесленников»: портные, сапожники, шапочники, серебрянщики и др.

В 1829 году императорским указом всем евреям, кроме находящихся на военной службе, было запрещено проживать в Николаеве и Севастополе. Это обуславливалось в первую очередь стратегическим значением Севастополя как города-крепости на Чёрном море, базы Черноморского флота, что требовало особого контроля и внимания к составу проживающего населения, занимавшегося обеспечением жизнедеятельности военных моряков.

Однако в 1830 году между жителями Севастополя и властями произошёл конфликт. Восстание в 1830 году вошло в историю как «чумной бунт». Во время русско-турецкого конфликта, происходившего в 1828–1829 году, в Одессе и Бессарабии вспыхнула чума. Чтобы предотвратить распространения эпидемии на Севастополь и Крым, генерал-губернатор новороссийский и бессарабский граф Михаил Семёнович Воронцов, приказал закрыть Севастополь на карантин. После введения карантина город оказался в полной изоляции, что крайне неблагоприятно сказалось на положении населения города. Так как после усиления карантинных мер резко сократилось снабжение продовольственными товарами. Выросли цены, на карантинных заставах процветали спекуляции и коррупция. Однако за полгода не обнаружилось ни одного эпизода заболевания чумой. За время карантина населению так же были недоступны и лекарства, и многие люди умирали от других болезней. Так в январе в 1830 года общее количество заболевших составило 307 человек, умерших 110, выздоровело 197, а это 60%. Из них ни одного с диагнозом «чума». Карантин держался до конца мая 1830 года, а для Корабельной слободки он был продлён. Было приказано вывести жителей слободки за город, чтобы предотвратить восстание [7].

3 июня разъярённые жители двинулись к дому временного генерал-губернатора Николая Алексеевича Столыпина, адмиралтейству и собору. К мятежникам примкнули матросы флотских экипажей. В эту ночь были убиты Столыпин, карантинный инспектор 60-летний генерал Степан Стулли и бригадный командир 48-летний полковник Степан Воробьев. Об этом повествуют запись в метрической книге адмиралтейского Николаевского собора города Севастополя [1].

Последствия данного события были крайне неблагоприятны для жителей, к следствию «... было привлечено 6 тысяч человек, 1580 человек отвечали перед судом, 497 гражданских лиц, из них 423 – жены и вдовы матросов и мастеровых, 480 матросов флотских экипажей, 128 солдат разных частей, 14 младших офицеров, 11 карантинных чиновников и врач...» [6]. Свыше 4200 матросов с семьями были высланы в Архангельск и другие отдельные районы страны.

В «Лазаревскую эпоху» Степан Семёнович Куторга, профессор Санкт-Петербургского университета описал национальный состав Севастополя на 1833 год: «Жители Севастополя, за исключением множества евреев и многих мелочных торгашей греков и русских, почти все моряки (то есть русские). Также живут греки, итальянцы и немного немцев. Почти все офицеры женаты на гречанках». Отметим, что греки были самой многочисленной частью купеческого сословия города.

Таким образом, в первой половине XIX века в Севастополе была напряжённая обстановка в национальном плане, крымские татары, евреи и иностранцы массово выселялись из города из-за указов царского правительства, а русское население, наоборот, переселялось в Севастополь. При этом политика военных губернаторов, связанная с карантинными мерами, вызвала недовольство и у русского населения. Так как выселение представителей других национальностей сказалось худшим образом на продовольственном положении в городе, поскольку евреи и иностранцы в основном занимались торгово-купеческой деятельностью. Карантинные меры обрекли граждан Севастополя на голод и болезни. После подавления «чумного бунта» большое количество моряков было вывезено из города.

Литература

1. Архив города Севастополя (АГС). Ф.23. Оп. 1. Д.10. Л.48.
2. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. 1 марта 188–1913 гг., Т. XXV. С. 65.
3. Головачев В.Ф. История Севастополя как русского порта. СПб., 1872. С. 215.
4. Демидов А.Н. Путешествие в Южную Россию... М.: тип. А. Семена, 1853. С. 360.
5. Иванов П.А. Очерк деятельности на юге России адмирала графа Н. С. Мордвинова // ИТУАК. 1895. № 23. С.65.
6. История Севастополя в трёх томах. Том II. Севастополь в эпоху Российской империи. Конец XVIII века. 1917 г. М.: Издательство «ИстЛит», 2021. 800 с.
7. Полканов А.И. Севастопольское восстание 1830 года: по архивным материалам. Симферополь: Гос. изд-во, 1936. 145 с.
8. Севастополю – 200 лет (1783–1983 гг.): Сборник документов и материалов/ ГАУ при Совете Министров УССР. Киев: Наукова думка. 410 с.